

এরিক হবসবম ও তাঁর শিক্ষা

সোমনাথ ভট্টাচার্য

এ ডমন্ড বার্ক মারা গিয়েছিলেন ১৭৯৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে জজ কনিং লিখেছিলেন, “Here is but one event, but that is an event for the world – Burke is dead.” এরিক হবসবমের ক্ষেত্রে এই প্রতিটি কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের কাছে হবসবমের গুরুত্ব কোথায়, তা এক অসাধারণ মন্তব্যে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক বেঞ্জামিন ম্যাকারিয়া। তাঁর প্রস্তাব, ইতিহাস পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ হিসেবে আমরা হবসবমোত্তর সময়কালকে একটি নতুন ক্যালেন্ডার হিসেবে শুরু করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি। নতুন ক্যালেন্ডারের প্রথম বছর হবে ১ এ এইচ (AH = After Hobsbawm)। বি সি, সিই, এডি-র মতই এ এইচ।

হবসবমের কর্মস্থল লন্ডনের বার্কবেক কলেজের কনিষ্ঠ সহকর্মী, সুনীল খিলনানি, বর্তমানে কিংস কলেজের ‘ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট’-এর অধিকর্তা। তাঁর মতে, “Eric Hobsbawm was a master of the historical profession but he was much more than a professional historian.”

হবসবমের মৃত্যুর পর সি পি আই (এম)-র সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত বলেন, “Hobsbawm was the most influential Marxist historian of the contemporary age and one of the greatest and most encyclopedic scholars in humanities and social sciences.”

হবসবমের On History সম্পর্কে বলতে গিয়ে Guardian এর মন্তব্য, “For sheer intelligence, Hobsbawm has no superior in the historical profession.”

কিন্তু এত বিশেষণে বিভূষিত হলেও মার্কসবাদে তাঁর অবিচল আস্থার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ-এ হবসবমের বই পাঠ্য হলেও তিনি সেখানে পড়ানোর সুযোগ পাননি। কেমব্রিজে ষড়যন্ত্র করে তাঁর চাকরি আটকে দেওয়া হয়েছিল। যে বার্কবেক কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন সেটি ছিল সাক্ষ্য ক্লাসের কলেজ হিসেবে অগ্রগণ্য। যাতে কর্মরত মানুষেরা উচ্চশিক্ষা এবং ডিগ্রি লাভ করতে পারেন। এ হেন কলেজে ১৯৪৭ সাল থেকে পড়ালেও তাঁর পূর্ণ অধ্যাপক পদ (full professorship) অন্যাযভাবে আটকে রাখা হয়েছিল দীর্ঘকাল। অবশেষে ১৯৭০ সালে তিনি ‘প্রফেসর’ পদ লাভ করেন।

তবে হবসবমকে যারা হয় করার চেষ্টা করেছেন তাদের ক’জনকে ইতিহাস মনে রাখবে একথা বলা বড়ই মুশকিল; কিন্তু হবসবমের নাম যে ইতিহাস সোনার আখরে লিখে রাখবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

হবসবমের জন্মস্থান আলেকজান্দ্রিয়া। বাবা লেপোল্ড পার্সি হবসবম আর মা নেলি গ্রন। বাবা ব্রিটিশ, মা অস্ট্রিয়ার। দু’জনেই ইহুদি। বাবা Leopold এর পদবী Hobsbawm ব্রিটিশ

দূত্ববাসের করানীর ভুলে ছেলে এরিককে করে দিল Hobsbawm। সেই থেকেই তিনি Eric John Earnest Hobsbawm। আর সেই ভুল বানানের পদবীতেই জগৎ তাকে চিনে নিল একডাকে। ছাত্রাবস্থা কেটেছে ভিয়েনা, বার্লিন, লন্ডন ও কেমব্রিজ। কেমব্রিজের কিংস কলেজে স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হন এবং ‘ফেবিয়ান সোসাইটি’-র ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারিতে যোগ দেন। যুদ্ধ শেষ হলে শুরু হয় তাঁর শিক্ষকতার জীবন। আজীবন তিনি এই পেশাতেই যুক্ত ছিলেন।

হবসবম (৯ই জুন ১৯১৭ – ১লা অক্টোবর ২০১২) এখন ইতিহাস। ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের রচয়িতার গায়ে এখন ইতিহাসের ছায়া। প্রতিদিন সে ছায়া হবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। আর তারই নিরিখে নির্ধারিত হবে এই অসামান্য ইতিহাস স্রষ্টার স্থান ইতিহাসে কোথায়।

ইতিহাসের চার অধ্যায়

১৭৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দু’শো বছরব্যাপী ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন চারটি খণ্ডে। এই বইগুলি হলো, The Age of Revolution (1789-1848); The Age of Capital (1848-1875), The Age of Empire (1875-1914) এবং Age of Extremes (1914-1991)। এই বইগুলিকে Age of Series বলে ধরা হয়। হবসবমের এই বইগুলির নামকরণের সঙ্গে মিলিয়ে দু’টি মজার কথা প্রচলিত।

তাঁর জন্মস্থান মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে নিয়ে বলা হয়, “a good place for a historian of empire”. আর জন্মের বছর ১৯১৭ সম্পর্কে বলা হয়, “a good year for a historian of revolution”.

আমরা যদি হবসবমের ‘এজ অব’-সিরিজের উপরোক্ত চারটি বইয়ের সময়কালকে লক্ষ্য করি তবে দেখবো তা মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দী এই দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনটি বই নিয়ে যে পুস্তকত্রয় বা ট্রিলজি তা ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসকে বিধৃত করেছে। আর চতুর্থ বইটি বিংশ শতাব্দীকে। শেষ খণ্ডে পুরো বিংশ শতাব্দীর কথা বলা যায়নি। কারণ বইটি লেখাই হয়েছে ১৯৯৪-এ। ফলে সেখানে এসেছে ১৯৯১ পর্যন্ত ঘটনা। আর আগের খণ্ডে ১৯১৪ পর্যন্ত বলা হয়ে গেছে বলে সে প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি এই খণ্ডে অপ্রাসঙ্গিক। এই উপলব্ধি থেকে হবসবম তাঁর Age of Extremes এর দ্বিতীয় নামকরণ করেছেন ‘The short Twentieth Century’. হবসবমের এই যুক্তি অনুযায়ী তাঁর ট্রিলজিতে ঊনবিংশ শতককে যেহেতু আগে এবং পরে কিছু বাড়ানো আছে, তাই তাকে আমরা বলতে পারি ‘Long nineteenth Century’ বা প্রলম্বিত ঊনবিংশ শতক। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য এই দুই শতাব্দীকে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

প্রলম্বিত ঊনবিংশ শতক

হবসবম তাঁর ‘দি এজ অব রেভিলিউশন’ গ্রন্থেই একই সঙ্গে দু’টো প্রধান বিপ্লবের কথা বলেছেন। প্রথমটি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দৃষ্ট উচ্চারণে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)। আর সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। যে দু’টি ঘটনা একধাক্কায় বিশ্ব মানব সভ্যতাকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে দিয়েছিল। এছাড়াও তৎকালীন পৃথিবীর সফল এবং ব্যর্থ কয়েকটি বিপ্লবের কথাও সেখানে উঠে এসেছে।

পরের গ্রন্থ ‘দি এজ অব ক্যাপিটাল’ তিনি শুরু করেছেন ১৮৪৮-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রসঙ্গ দিয়ে। সে সময় ইশতেহার কোনো লেখকের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু তিরিশ বছরের কার্ল মার্কস এবং আঠাশ বছরের ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কি অনবদ্য উপলব্ধি থেকে এই ইশতেহার লিখেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করেছেন হবসবম। এই পুস্তিকাকে তিনি বলেছেন, “principales of the proletarian Revolution” একইসঙ্গে ফরাসি দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তক তকাভিল (Alexis de Tocqueville (১৮০৫-১৮৫৯) যে এই মতের বিরোধিতা করেছেন, তাও লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রতিটি পাঠককে। ঊনবিংশ শতাব্দী

নিয়ে হবসবম ট্রিলজির শেষ খণ্ডটি দি এজ অব এম্পায়ার। এখানে হবসবম একজন বাস্তববাদী ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে ইউরোপীয় তথা বিশ্ব রাজনীতির অপেক্ষমাণ পরিবর্তনশীল রূপটিকে তুলে ধরেছেন। ১৮৭০ দশকে জার্মানি এবং ইতালির রাজনৈতিক ঐক্য ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের চালচ্চিত্রটি পালটে দেয়। ঔপনিবেশিকতার শেষ পর্যায় আত্মপ্রকাশ করে সাম্রাজ্যবাদ। মার্কস এই পৃথিবী দেখে যাননি। লেনিন দেখেছেন এবং লিখেছেন অমূল্য গ্রন্থ ‘সাম্রাজ্যবাদ’। যেখানে তাঁর মতে এটি হলো পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়।

হবসবম মনে করেন Empire বা সাম্রাজ্যের চরিত্রের গুণগত পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল অর্থনীতি।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে বাজার-অর্থনীতির যাত্রা শুরু। পুঁজির (Capital) সম্প্রসারণ ও তার ঔপনিবেশিক পদসঞ্চার বিশ্ব রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার পরিণতিতে ইউরোপ দু’টি শক্তিতে বিভক্ত হয়। Triple entente এবং Triple alliance.

হবসবম দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের দ্রুত অগ্রগতিতে সাম্রাজ্যবাদ যে আগ্রাসী চেহারা নেয়, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক কারণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, “Schizophrenia of the Capitalist World Economy.”

সংক্ষিপ্ত বিংশ শতাব্দী

হবসবমের ‘এজ অব...’ সিরিজের সর্বশেষ গ্রন্থটি ‘Age of Extremes the short Twentieth Century’. এই সংক্ষিপ্ত বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে তিনি তিনটে ভাগে ভাগ করেছেন। ১৯১৪-১৯৪৫ বিপর্যয়ের যুগ (The Age of Catastrophe) ১৯৪৫-১৯৭০ স্বর্ণরূপ (The Golden Age) এবং ১৯৭০-১৯৯১ ভাঙনের যুগ (The Landslide) নানান বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে করতে তিনি এগিয়েছেন। আবার বহু প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই সময়ে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। অনেকটা কথোপকথনের মতো করে।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কোনোভাবেই কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে এড়ানো যেতো না! কোনো বোঝাপড়ার দ্বারা কোনো সমাধানসূত্র কী বার করা যেতো না! বিসমার্ক বা তালেরাঁ (Talleyrand) -র মতো নেতারা যদি থাকতেন, তাহলেও কি এই যুদ্ধ হতো? কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অমীমাংসার মধ্যে লুকিয়ে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ। ফলে হবসবমের আশ্রয় অনুসন্ধান কোনোভাবেই কী প্রথম বিশ্বযুদ্ধটা আটকানো যেতো না। তবে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও দেখতে হতো না এই পৃথিবীকে। মানবসভ্যতা পেতো একটি বিশ্বযুদ্ধহীন পৃথিবী। ঐতিহাসিকের নির্মোহ ইতিহাস অনুসন্ধানের পাশাপাশি অন্তঃসলিলা প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে হবসবমের মর্মবেদনার কান্না! ঐতিহাসিকও তো মানুষ। মানবতার পরাজয় (ফ্যাসিবাদ), নৃশংস হত্যাকাণ্ড (দু’দুটি বিশ্বযুদ্ধ) রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করেছে হবসবমের হৃদয়। ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “Fascists are the revolutionaries of the Counter-Revolution”

হবসবম প্রশ্ন তুলেছেন, লেনিনের প্রধান অবদান কী? নিজেই উত্তর দিয়েছেন, দেশব্যাপী নৈরাজ্যকে বলশেভিক ক্ষমতায় উত্তীর্ণ করা। লেনিন জানতেন জনগণ কী চায়, সেইজন্য তিনি স্লোগান তুলেছিলেন, রুটি, শান্তি ও জমি চাই। এর ফলে ব্যাপক অংশের মানুষ লেনিনকে সমর্থন করলো। বিপ্লব সফল হলো।

১৯২৯-এর আর্থিক মন্দাকেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। এই মন্দা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তাও উঠে এসেছে হবসবমের বক্তব্যে। তাঁর মতে, “The gates of Second World War was opened in 1931.”

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাঁর সজাগ দৃষ্টি সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে। চিত্রকলায় নতুন ধারা এক্সপ্রেশনিজম, সুবরিয়ালিজম। চলচ্চিত্রে চ্যাপলিন থেকে অ্যাইজেনস্টাইন। ব্যালে নাচে দিয়াগিলেভ, নিজিনস্কি, পাবলোভা। তুলি-কালিতে

ব্রাখ, গ্রি, পিকাসো। সূরের মুর্ছনায় ককতো, স্ত্রাভিনস্কি। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে পল এলুয়ের, লুই আরাগাঁ, লোরকা, জাঁ পল সার্ত্র, সিমোঁ দ্য বোভোয়া। এঁরা প্রত্যেকে বিশেষ স্থান পেয়েছেন এই বইটিতে। তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা তাঁর প্রিয় কবি অডেনের উদ্ধৃতি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বর্ণনায় যে অডেনের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, তা হবসবম আমাদের শেখালেন।

হবসবমের রচনায় পরতে পরতে মানবিক শিক্ষাগুলো বারংবার ফিরে ফিরে আসে। কেইনসীয় অর্থনীতিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। কেইনসীয় নীতি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সুফল দিয়েছিল, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। মন্দার অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের প্রক্ষে কেইনসের ভূমিকা হবসবম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কেইনস মনে করতেন কর্মহীনতার সমস্যাকে নিরসন করা শুধু অর্থনীতির দায় নয়, এর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা চাই। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কর্মসংস্থানের প্রক্ষে কেইনসের অপরিসীম গুরুত্ব ছিল বলে হবসবম মনে করতেন। তিনি লিখছেন,

“As for the Workers, after the War. ‘Full Employment’ i.e. the elimination of mass unemployment became Keystone of economic policy in the Countries of a reformed democratic Capitalism, whose most celebrated prophet and pioneer, though not the only one, was the British economist John Maynard Keynes (1883-1946).

কেইনস সম্পর্কে তাঁর আরও মন্তব্য, “Keynes ruled even after death.”

আর একটি কথা বলে এই বইয়ের প্রসঙ্গ শেষ করবো। হবসবম আমাদের চোখে আড়ল দিয়ে দেখাচ্ছেন, “আমি’র চেয়ে ‘আমরা’ চেতনাটা যখন অনেক বড় রূপ নিয়েছে, মানুষ তখন এগিয়েছে। সভ্যতা উদ্ভাসিত হয়েছে। হবসবম এই প্রসঙ্গগুলি সযত্নে উপস্থিত করেছেন তাঁর রচনার পাতায় পাতায়।

ইতিহাস ও হবসবম

ইতিহাসে সি পি জি বি (কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন)-র সামান্য অবদান ঐতিহাসিকদের গোষ্ঠী (Historians group) গঠন। এই গ্রুপে সামান্য সব ঐতিহাসিকরা ছিলেন। যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ক্রিস্টোফার হিল, ই পি থমসন, র্যাফায়েল স্যামুয়েল এবং অবশ্যই এরিক হবসবম। এরা এক নতুন ধারার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। সেই নতুন ধারার তারা পথপ্রদর্শক। ধারাটি হল ‘history from below’ সমাজের নিচের তলার মানুষ, তাদের সংগ্রাম, ব্রাত্যজনেদের কথা উঠে এসেছে তাঁদের গবেষণায়। রাজা-রাজড়া, অভিজাত, অমুক বংশ, তমুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস তো অনেক হয়েছে; এবার একটু কান পেতে শোনো, চোখ মেলে দেখো সমাজের অবহেলিত মানুষগুলোকে। রবীন্দ্রনাথ যাদের ‘সভ্যতার পিলসুজ’ বলেছিলেন তাদের কথা উঠে এসেছে এই রচয়িতাদের কলমে।

এই ঐতিহাসিকরা Past and Present বলে যে পত্রিকা প্রকাশ করতেন তার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে নিচের তলার ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়।

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte-এ মার্কস বলেছেন, “men make their own history, though not in circumstances of their own choosing.” এই পথ ধরেই হবসবম তার ইতিহাস রচনার ধারাটি গড়ে তুলেছিলেন এবং সে কাজে পথিকৃতের পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন। হবসবম কত গভীরে গিয়ে ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতেন তার সাম্প্র্য বহন করে তার প্রতিটি রচনা। একজন ইতিহাসবিদ ভুল করলে বড় বিপদ, তার ভুল করা চলবে না – এটা ছিল হবসবমের বিশ্বাস। ঐতিহাসিকদের সত্যের সবচেয়ে কাছে পৌঁছতে হবে। সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তার রচনায়, কোন ভুল না থেকে যায়। সদাসতর্ক অতন্ত্র প্রহরীর মত সজাগ থেকেছেন এবং রেখেছেন এরিক হবসবম। On History-তে বললেন, “historians are professionally

found to not to get in wrong or at least to make an effort not to.”

এই প্রসঙ্গেই আরেকটা কথা উল্লেখ করা উচিত। ইতিহাসকে বিচার করার প্রশ্নে তিনি নিজের কাজেরও পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। তাই নিচের তলার ইতিহাস লিখলেও ওপরের তলার এবং ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসকে পুরোপুরি বাদ দেওয়াটা উচিত হয়নি। সেক্ষেত্রে চিন্তার প্রশ্নটি কিছুটা অবহেলিত হয়ে যায়। এই স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়েছে ২০১০-এর একটি সাক্ষাৎকারে। (NLR Jan-Feb 2010)

হবসবমের ইতিহাস রচনায় উঠে এসেছে শ্রমিক দিবস ১লা মে-র জন্মকথা, টম পেইনের সংগ্রামের কথা, মার্কসের কাছে ঐতিহাসিকদের ঋণের কথা। এসেছে কমিউনিজম থেকে শ্রমিকশ্রেণীর কথা; কৃষক আন্দোলন থেকে গেরিলা যুদ্ধের কথা; চে শুভারা থেকে মার্কোজের ‘আ হান্ড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউড’-এর কথা।

হবসবমের রচনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য তিনি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনও ইতিহাসকে বিচার করেননি। ঘটনা বা ব্যক্তির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকের পৃথক মূল্যায়ন করতে জানতেন হবসবম। তিনি সাধারণভাবে স্তালিনকে পছন্দ করেননি বা বলা ভাল অপছন্দ করেছেন। যদিও তার স্তালিন মূল্যায়নের সঙ্গে আমরা এক মত নই, তবে সে প্রশঙ্গ পৃথক। কিন্তু স্তালিনের (১৮৭৯-১৯৫৩) মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালের ১৪-২৫ ফেব্রুয়ারি, ক্রুশ্চেভ যখন সি পি এস ইউ-র বিংশতিতম সম্মেলন করে ‘নিস্তালিনীকরণের’ তত্ত্ব হাজির করলেন, তাকে নির্মমভাবে বাতিল করলেন হবসবম। তাঁর বক্তব্য, আমরা দু-দুটো দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথমটা ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব আর একটা সি পি এস ইউ-র বিংশতিতম কংগ্রেস। হবসবমের মতে, “কোন মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এর সঙ্গে তুলনীয় ঘটনা আমার জানা নেই। সোজা কথায় অক্টোবর বিপ্লব একটা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল আর বিংশতিতম কংগ্রেস তাকে ধ্বংস করল।” (Stalin and After/ Interesting times)

অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি তার আস্থা এবং দুর্বলতার কথা বারবার উঠে এসেছে। “dream of October revolution” কথাটি ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় একটি শব্দবন্ধ। কমিউনিস্ট আন্দোলনে অক্টোবর বিপ্লব কতটা গুরুত্বহীন তা তিনি অসাধারণ মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, “প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টিই জাতীয় বাম এবং অক্টোবর বিপ্লব এই দুই বেমানান সঙ্গীত মিলনজাত সন্তান।”

(Revolutionaries)

অক্টোবর বিপ্লবের প্রশঙ্গ হবসবমের লেখায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বারবার উঠে এসেছে। আর কাকতালীয় হলেও সত্য হবসবমের জন্ম অক্টোবর বিপ্লবের বছরে আর মৃত্যু অক্টোবর বিপ্লবের মাসে।

পরিচিতি সত্তার রাজনীতি

আজকের পৃথিবীতে একটি বহুল আলোচিত বিষয় পরিচিতি সত্তার রাজনীতি বা identity Politics. আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে পরিচিতি সত্তার প্রশ্নটি ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যার পরিণতিতে গোখাল্যান্ড, মুসলিম প্রাধান্য, রাজ্য ভাগ প্রভৃতি ইস্যুগুলি সামনে চলে আসছে। এসব প্রশ্নে যুক্তির ওপর আবেগ যাতে কোনমতেই প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে, সে ব্যাপারে হবসবম বার বার সতর্ক করেছেন। ঐতিহাসিককে কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। যাতে প্রতিটি বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করা যায় এবং তার উৎস সূত্রের উল্লেখ থাকে। রাজনৈতিক বা ভাবাদর্শের ভিত্তিতে কোন দাবি উঠলে তাকে ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করতে হবে। নচেৎ সমূহ বিপদ।

এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। On History-তে ‘Identity History is not enough’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, “The anti Muslim Campaign (in 1992) by the integrist Hindu Party BJP, which led to large

scale massacre in India, was justified on historical grounds.”

এরপর তিনি মসজিদ ভাঙার ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই পাটি দাবি করে “কোর্টের রায়ে এই সমস্যার মীমাংসা হবে না।” কারণ তারাও জানতো যে তাদের দাবির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আমরাও জানতাম আসলে সেটা ছিল ওদের ‘হিন্দুয়ৌ কি ভাবনা’। আর হবসবম ঐতিহাসিকের আতস কাঁচে সত্যটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে ধর্মানিহিত, বস্তুনিষ্ঠ মানুষের উপলব্ধিকে অনেক বেশি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন।

অর্থাৎ পরিচিতিসম্ভার রাজনীতি সত্যকে কিভাবে বিকৃত করে; ইতিহাসকে কতটা খণ্ডিত করে; তা তিনি স্পষ্ট করে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন আজ থেকে প্রায় দু’দশক আগে (১৯৯৪)।

উত্তর আধুনিকতার তত্ত্ব

উত্তর আধুনিকতার তত্ত্ব আজ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি সব কিছুকেই প্রভাবিত করছে। মার্কসীয় বিচারে এই প্রভাব যথেষ্ট নেতিবাচক। তবে শুধু মার্কসবাদীরাই নয়। উত্তর আধুনিক নন এমন সমস্ত ঘরানার ঐতিহাসিকরাই উত্তর আধুনিকতাকে বিপথগামীতা বলে মনে করেন।

এর একটা প্রধান কারণ ইতিহাস সম্পর্কে উত্তর আধুনিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তারা মনে করেন ঐতিহাসিক সত্য বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। (The archeology of knowledge-Michael Foucault) অথচ মার্কসবাদের একটা গোড়ার কথা, “The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.”

অর্থাৎ আজও পর্যন্ত সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

মার্কস এঙ্গেলস তাঁদের চিন্তাভাবনাকে সূত্রয়িত করেছেন যে ভিত্তিগুলির ওপর দাঁড়িয়ে, তার অন্যতম ভিত্তি ইতিহাস। মার্কস এঙ্গেলস মনে করতেন ইতিহাস ছাড়া সভ্যতা এগোতে পারে না। সেখানে যারা ইতিহাসকেই মান্যতা দেয় না, তাদের মত কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিশিষ্ট ইতিহাস রচয়িতা এডোয়ার্ড হ্যালোট কার বললেন, ইতিহাস হলো, Continuous dialogue between the past and the present. (E H Carr: What is History)

ঐতিহাসিক আর জি কলিংউডের মতে, “Re-enactment of the past in the perspective of present with an assumption of the future.” (R G Collingwood: The Idea of History)

সূত্রাং চাইলেই ইতিহাসকে নস্যৎ করে দেওয়া যায় না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট যোগসূত্রে গাথা থাকে। এ প্রসঙ্গে টি এস এলিয়টের কয়েকটা লাইন স্মরণ করা যায়।

“Time present and time past

Are both perhaps present in time future

And time future Contained in time past.”

(T S Eliot : Burnt Norton)

উত্তর আধুনিকতাবাদীরা পূর্বোক্ত কোন যুক্তিই মানতে নারাজ। তাদের যুক্তি, তোমার কাছে যেটা ইতিহাস বলে উপস্থিত করা হচ্ছে সেটা আসলে কোন না কোন ঐতিহাসিকের নির্মাণ বা Construction. অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটকের মতই সেটা এক কল্পকাহিনী। ফলে তোমার সেটাকে মানার কোন সম্ভব কারণ নেই। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতারহিত এই মনোভাবের জন্য উত্তর আধুনিকতাবাদী লিটন স্ট্যাচি সহজেই বলতে পারেন, “Ignorance is the first requisite of the historians, ignorance which simplifies and clarifies, which selects and which omits.”

বলা বাহুল্য হবসবমেরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নন। কারণ তারা জানেন চাইলেই কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ নিজের খেয়াল খুশিমতো ইতিহাস লিখতে পারেন না। তাকে হাজারটা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে যেতে হয়। বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্ন থাকে। যার

মধ্যে C-14 বা DNA টেস্ট সর্বজনবিদিত। এত কিছুর পর যে সত্য উদ্ঘাটিত হয়, তাকে ইতিহাস বলে ধরা হয়। যদিও সেই ইতিহাসও সময়ের কাঠগড়ার বিচারার্থীন থাকে আজীবন; যদি আরও বড় কোনো সত্য আবিষ্কৃত হয়, তার অপেক্ষায়।

যেমন এক সময়ের সত্য সিঙ্ঘু উপত্যকার সভ্যতা (Indus Valley Civilization) আজ আরও বড় সত্য সিঙ্ঘু সভ্যতার (Indus Civilization) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কারণ পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে সেই সভ্যরা কেবল উপত্যকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার পরিসর ছিল আরও বিস্তৃত। এটি সমসাময়িক গবেষণালব্ধ ফল।

ইতিহাসে একটা কথা খুব প্রচলিত। ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা একটা লেবরেটরির। এছাড়া ইতিহাসের সব তথ্যই বিজ্ঞানের গবেষণার মতো অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেই সত্যে উপনীত হতে হয়। মার্ক ব্লখ যে কারণে বলেছেন, ইতিহাস হলো, “Science of men in time.” (Historian’s Craft/Marc Bloch).

এ প্রসঙ্গে আরও দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ইতিহাস রচনার সময়ে বিভিন্ন ধরণের ঐতিহাসিকরা বিভিন্নভাবে ইতিহাস রচনা করেছেন বা করে থাকেন। এর কারণ বিভিন্ন ধারার (School) বিচার পদ্ধতি। সেক্ষেত্রে বিচার পদ্ধতির পার্থক্য থাকবেই। এ প্রসঙ্গ ইতিহাসের অন্তর্গত ইতিহাস চর্চা (Historiography) শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হয়। সহজ কথায় Historiography হলো ‘method of history writing’। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলেই জানে যে কেমব্রিজ ইতিহাস চর্চা এবং মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চা কখনও এক হবে না। তথাপি দুটি ক্ষেত্রেই তথ্যগুলি নির্ভুল এবং একের তথ্য অন্যের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। এখানেই ইতিহাসের গুরুত্ব।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, ইতিহাস কি কেবল বস্তুগত (Objective) হবে? নিশ্চিত নয়। কারণ ইতিহাস রচয়িতা নিজেই তো বিষয় (Subject)। আর রচয়িতা ছাড়া ইতিহাস লেখা হবে কি করে! আবার মার্কসবাদী ধারা ও কেমব্রিজ ধারার দুই ইতিহাসবিদকে সমান তথ্য সরবরাহ করলেও তাদের দু’জনের রচনা পৃথক হবে। এমনকি মার্কসবাদী ধারার দুজন ঐতিহাসিককে অভিন্ন তথ্য দিলেও তাদের রচনার মধ্যেও ভিন্নতা থাকবে। কেমব্রিজ ধারার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ফলে সেই ‘Subjectivity’ বাদ দিয়ে কখনো ইতিহাস হতে পারে না। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠির মতে, “ঐতিহাসিককে Subjectivity ও Objectivity-র Scylla ও Charybdis এর মধ্য দিয়ে পথ কেটে যেতে হবে।” অর্থাৎ ঐতিহাসিককে বস্তুগত ও বিষয়গত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। (স্বাধীনতার মুখ/ত্রিপাঠি)

ফলে ইতিহাসের কোথায় কী সীমাবদ্ধতা তা জানার পরও এরিক হবসবমেরা মনে করেন মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে ইতিহাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের প্রতি তারা গভীরভাবে দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধ সত্যের কাছে, ইতিহাসের কাছে।

এরিক হবসবম ১৯৯০-এ উত্তর-আধুনিকতার বিচার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাদের সেই বিচার পদ্ধতিকেই যে তিনি পুনর্বিচার করতে চান তা-ও তিনি জানিয়েছেন On History-তে প্রকাশিত “Postmodernism in the Forest” রচনায়। তিনি চেয়েছেন, “to enquire into the historical utility of some of the currently fashionable postmodernist approaches.”

উপরের মন্তব্যটি থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

হবসবমের অনাস্থা আমাদের দৃষ্টিকে আরও পরিষ্কার করে। আমরা দেখি উত্তর আধুনিকতাবাদীরা বেশ একটা বিদ্রোহী মনোভাবের মুখোশ পরে, প্রগতিশীলতার ভেদ ধরে সুকৌশলে তুলে ধরে প্রতিক্রিয়ার চিন্তাকে। জোরালো সমর্থন জোগায় বিশ্বায়নের নীতিকে। আশ্রয় চেষ্টা করে সমগ্রের (totality) ভাবনাকে ভেঙে দিয়ে খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলিকে (fragments) তুলে ধরতে। আর শুম্পিটার (Joseph Schumpeter) আমাদের আগেই শিখিয়ে দিয়েছেন, “The whole is always more than the sum of its parts.”

ফলে ‘সাধু সাবধান!’ বলার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

কমিউনিস্ট পরিবারের আজীবন সদস্য

হবসবমের জন্ম মিশরে। শৈশব, কৈশোর কেটেছে ভিয়েনায়। এরপর প্রথমে বাবা লেপোল্ড এবং তার কিছু দিন পরে মা নেলি গ্রন মারা যান। হবসবম কাকা কাকিমার কাছে বার্লিনে চলে আসেন ১৯৩১-এ। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন হয়ে কেমব্রিজ যান।

হবসবমের রাজনৈতিক মনন গড়ে ওঠার প্রক্ষে জার্মানির দিনগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন হিটলারের উত্থান, নাৎসিবাদের তাণ্ডব। এই সময়ই হাতে আসে বিপ্লবী চেতনার অ্যাটমবোম, কমিউনিস্ট ইশতেহার। কালবিলম্ব না করে যুক্ত হন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির (কে পি ডি) ছাত্র শাখা এস এস বি-তে। সময়টা ১৯৩২। ২০০২-এ প্রকাশিত তার আত্মজীবনী 'Interesting Times : A Twentieth-Century Life'এ হবসবম বলেছেন। "The months in Berl in made me a lifelong Communist."

১৯৩৫-এ স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হন কেমব্রিজের কিংস কলেজে। এখান থেকেই তিনি ফেবিয়ান সমাজের ওপর গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আর এই কেমব্রিজেই ১৯৩৬ সালে সি পি জি বি-র (কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন) সদস্যপদ পান। তারপর ১৯৮৯ পর্যন্ত যতদিন সি পি জি বি-র যথাযথ অস্তিত্ব ছিল হবসবম তার সদস্য ছিলেন। ১৯৮৯ এর পর এটি নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হবসবম কোন উপদলেই যোগ না দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, উপদলের সঙ্কীর্ণ রাজনীতি করা তার কাজ নয়। তার অনেক বড় লক্ষ্য মার্কসবাদের আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের জমানায় যখন হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন ট্যাঙ্ক নামিয়েছিল তখন হবসবমের অনেক বন্ধুই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ই পি থমসন, র্যাফায়েল স্যামুয়েল প্রমুখ। এরপর ১৯৬৮-তে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপেও আরো অনেকে সেই পথ গ্রহণ করেন, কিন্তু হবসবম সে পথে যাননি। যদিও দুটি ঘটনারই কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন মার্কসবাদের মতো বিশ্ববীক্ষার মূল উপলব্ধিটা যদি বিবেচনায় রাখা যায় তাহলে একটা, দুটো বা কয়েকটা ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত নিলে এর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানটাকেই অস্বীকার করা হয়। তাই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সংযোগ কোনদিনই ছিল হয়নি। আর ছিল হয়নি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'মাস্কিস্ট টু ডে'র সঙ্গে সম্পর্ক।

কমিউনিজম, কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদের কথা বার বার উঠে এসেছে বিভিন্ন রচনায়। এ বিষয়ে তার পক্ষপাতও তিনি কখনও গোপন করেননি। যদিও ইতিহাস রচনার প্রক্ষে তিনি কোন আপস করেননি। হবসবমের এধরনের পক্ষপাতিত্বের কথা একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মাঝে একটা সময় হবসবম 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় জ্যাজ সঙ্গীতের সমালোচনা করতেন। ফ্রান্সিস নিউটন ছদ্মনামে। নামটি তিনি ধার করেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক নিউটন (১৯০৬-১৯৫৪) নামের এক ভেড়ি (trumpet) বাদকের নাম থেকে। যিনি ছিলেন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির লোক।

২০০৮-এর আর্থিক মন্দার প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে দ্বিধাহীন চিন্তে তার মন্তব্য, "আমি নিশ্চিত যদি চীন না থাকতো, তবে ২০০৮-র হঠাৎ নেমে যাওয়া আর্থিক ধস আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিতো।"

এমনকি ২০০৯-এ পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ফল খারাপ হওয়ায় গভীর দুঃখ পেয়েছেন হবসবম। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-র বিপর্যয়, যা আমি সত্যি সত্যিই আশঙ্কা করিনি।"

আবার পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে কমিউনিস্টদের ব্যাপক জনভিত্তির কথাও উঠে এসেছে হবসবমের বক্তব্যে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন, তার জন্য কৃষি জমি নেবার প্রয়োজনীয়তা সবই হবসবম উল্লেখ করেছেন।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির (PCI) সঙ্গে ছিল তার আত্মিক যোগাযোগ। আন্তোনিও গ্রামসি, পামিরো তোজালিয়ন্তির অবদান তিনি স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। পি সি আই-র অর্থনৈতিক মুখপত্র জর্জ নেপোলিটানোর সঙ্গে হবসবম সাক্ষাৎকার 'The Italian Road to Socialism' একটি উল্লেখযোগ্য কথোপকথন।

তার সারাটা জীবনজুড়ে তাকে জড়িয়ে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, তিনিও ছিলেন পার্টির একজন। মনোমালিন্য কি হয়নি কখনও? হয়েছে। একবার ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কাজে অখুশি হয়ে পদত্যাগ করতে গিয়েছিলেন। আটকে ছিলেন আইজাক ডয়েশচার। আর একবার এই মন কষাকষি নিয়ে আত্মচারিতে লিখলেন, “ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য থাকার চেয়ে ইতালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির আর্থিক সদস্যপদ আমার জন্য বেশি মানানসই।” তবে ঐ পর্যন্তই। ব্রিটিশ থেকে ইতালিয়ান। কমিউনিস্ট পার্টিটা কিন্তু কমন। এভাবেই তিনি আজীবন কাটিয়েছেন কমিউনিস্ট পরিবারের সদস্য হিসেবে।

কেমন করে দুনিয়াটা বদলাবে

কার্ল মার্কস বলেছিলেন এই দুনিয়াটাকে বদলাতে হবে। বর্তমান যুগে কেমন করে তা বদলাবে? হবসবমের প্রেসক্রিপশন মার্কসের হাত ধরেই তা হবে। ২০১১ সালে ৯৪ বছর বয়সে হবসবমের শেষতম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটির নাম, ‘How to change the World : Tales of Marx and Marxism.’

এই বইয়ের রচনাশূলি ১৯৫৬ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত লেখা। গার্ডিয়ান পত্রিকায় বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেফান কলিনি বইটিকে ‘রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাপূর্ণ’ বলে মন্তব্য করেন। মার্কসবাদ নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাপূর্ণ বই ক’জন লিখতে পারেন এ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, তবে হবসবম যে পেরেছেন সে নিয়ে কোন বিতর্ক নেই।

৪৭০ পাতার বইটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে হবসবম আমাদের নিয়ে গেছেন মার্কসের ধ্রুপদী সৃষ্টির ভাণ্ডারে। প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম ‘মার্কস আজ’। হবসবম মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্কসের মৃত্যুর মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে ইউরোপে দেশে দেশে তাঁর নামাক্তিত বা তাঁর মতবাদ নির্ভর রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল। সংসদীয় নির্বাচনে তারা ১৫ থেকে ৪৭ শতাংশ জনগণের সমর্থনও পেয়েছিল। মার্কসের মৃত্যুর ৭০ বছরের মধ্যে মানবজাতির এক তৃতীয়াংশ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বাস করত এবং আজও গুগল ওয়েবসাইটে সার্চ করলে মার্কসের স্থান তালিকার শীর্ষে। যদিও তার আগে আছেন আইনস্টাইন ও ডারউইন এবং অনেক পেছনে পড়ে গেছেন অ্যাডাম স্মিথ বা সিগমুন্ড ফ্রয়েড। মুক্তবাজার উদারনীতিবাদে ভরসা হারানো হতাশ উদভ্রান্তকে শান্তির আশ্রয় এখনো মার্কসই দিতে পারেন।

এই গ্রন্থে হবসবম দেখিয়েছেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আর মার্কসবাদ সর্বসম, এ ধরনের অনুসিদ্ধান্ত টানা। কখনই বাস্তবসম্মত নয়। মার্কস ভাবী সমাজের কোন পূর্ণাঙ্গ নকশা একে দিয়ে যাননি। কিছু কথার আভাস দেখিয়েছেন। যেমন সাম্যবাদী সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব হবে মানুষ বনাম প্রকৃতি। তবে এটাও ঠিক মার্কস আমাদের কাছে কোন ত্রিকালদর্শী সর্বজ্ঞ নন। সেটা বিজ্ঞানসম্মতও নয়, কাম্যও নয়। তিনি অসাধারণ মেধার একজন চিন্তাবিদ হিসেবে আমাদের আগামীর দিনটা দেখতে তাঁর যুক্তির আলো ফেলেছেন। সেই সার্চ লাইট আমাদের দেখতে সাহায্য করে কোন পথটা আমাদের গন্তব্য আর কোনটা পরিত্যাগ্য। ফলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মার্কসের কোন ফরমুলা কপি পেস্ট নয়। তার সৃজনশীল প্রয়োগ। বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মার্কস-এঙ্গেলস কথিত উন্নত পুঁজিবাদী দেশের পরিবর্তে রাশিয়ার মতো অনুন্নত পিছিয়ে পড়া দেশে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে মার্কসবাদ কোন আশুবাধ্য নয়, এগিয়ে চলার পথ নির্দেশ। আর এই এগিয়ে চলার পথে লেনিন আমাদের শেখালেন বিষয়গত (Objective) ও বিষয়ীগত (Subjective) শর্তাবলীকে একত্রিত করে কিভাবে বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব।

এই ফলিত অভিজ্ঞান কতটা ‘মার্কসানুগ’ তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে কিন্তু সেটা চালানোর সময়ও মনে রাখতে হবে মার্কস কোন ‘পয়গম্বর’ ও ছিলেন না আর তিনি কোনো ‘ধর্মশাস্ত্র’ও লিখে যাননি।

বইটির প্রথম ভাগে আটটি রচনায় তিনি উপস্থিত করেছেন তার মার্কস পরিক্রমা। দ্বিতীয়ভাগে

মার্কস উত্তর মার্কসবাদ প্রথমভাগে হবসবম তার অননুকরণীয় শৈলীতে আলোচনা করেছেন প্রাক-মার্কসীয় চিন্তাবিদদের নিয়ে। সমাজতন্ত্রী এবং ইউটোপীয়দের নিয়ে। ফ্যারিয়ের থেকে ভিটলিং বাদ পড়েননি কেউ। তুলে ধরেছেন মার্কসের নোট আকারে রচিত ‘গ্রুন্ডরিশে’কে বইটি সম্পর্কে হবসবমের মূল্যায়ন, এটি সবদিক থেকে পরিণত মার্কসের পদ্ধতিবিদ্যার এক অনন্য মুখবন্ধ।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, হবসবমের গ্রামশির্চরার কথা। তার মতে ১৯১৭ থেকে আজ অবধি পশ্চিমের দুনিয়ার সবচেয়ে মৌলিক চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামশি। গ্রামশি সম্পর্কে হবসবমের মন্তব্য, “আমার জানার মধ্যে গত পঁচিশ বছরে ইউরোপীয় বামদের এমন আর কোনো নেতা নেই যিনি ব্যবস্থা হিসেবেই পুঁজিবাদকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।” এ ধরনের ধারালো মন্তব্য করতে করতেই নতুনতর চিন্তার রসদ জুগিয়ে গেছেন এরিক হবসবম।

কমিউনিস্ট ইশতেহারকে নতুন করে পড়বার আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন হবসবম। মার্কস কিভাবে এই ছোট্ট বইটিতে এঁকে গেছেন আজকের বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের দানবিক অবয়বের রেখাচিত্র, তার সুতীক্ষ্ণ উপস্থাপনা তুলে ধরে।

হাউ টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড-এর সব কথার সঙ্গে যে আপনাকে একমত হতে হবে – এ মাথার দিব্যি দেওয়া অনর্থক। কিন্তু প্রজ্ঞার যে সুউচ্চ শিখর তিনি স্পর্শ করে আমাদের বোধির পৃথিবীটাকে আলোড়িত করেছেন, ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন, মস্তিষ্কের গ্রে সেলগুলোকে উত্তেজিত করেছেন সেটাই এই বইয়ের বড় সার্থকতা। তার খরস্রোতা চিন্তার প্রবাহ আমাদের তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করেছে।

যা হবসবমকে এবং আমাদের ব্যারিকেডের একই সারিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তা হলো এই বইটির দ্বিতীয় ভাগে উচ্চারিত বলিষ্ঠ প্রত্যয়। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আশা ছাড়তে তিনি রাজি নন। তার এই Optimism আমাদের এক গভীর অনুপ্রেরণা। গত শতাব্দীর অন্ধকারতম দিনগুলি পেরিয়ে মার্কস ও তাঁর মার্কসবাদে আবার সমাজভাবনার জগতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীর সমাজচিন্তা সম্পর্কে এটাই হবসবমের সর্বশেষ অবস্থান। তাই ২০১০-এ তিনি বলেন, “এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠা করা পার্টিগুলি ইউরোপের সর্বত্র হয় সরকারের মধ্যে এখনও সম্ভাবনাপূর্ণ পার্টি অথবা বিরোধীদের প্রধানতম পার্টি। আমার মনে হয় কোনো এক সময় কমিউনিস্টদের পুরানো ঐতিহ্য এমনভাবে পুনরুত্থিত হবে যা আমরা ভাবতেও পারছি না।”

হবসবম ‘হাউ টু চেঞ্জ ...’ বললেন, ২০০৮-এ পুঁজির বিশ্বময় প্রকাশ সঙ্কট হলো দক্ষিণপন্থার কাছে ‘বার্লিন প্রাচীন ভাঙার সমতুল্য’। বাজার যে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে উঠে আসা অগণিত প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম, একথা এখন সর্বজনবিদিত। একথাও ঠিক শ্রমিক পুঁজিবাদের ‘কবরখনক’ হতে পারেনি এবং এই মুহূর্তে “একটি সুসংবদ্ধ বিকল্প ব্যবস্থা দিগন্তে উদ্ভাসিত হচ্ছে না। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থাদির ক্ষয় এমনকি পতনের সম্ভাবনাও এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় কী হবে তা কোনো পক্ষেরই জানা নেই।”

শেষের কথা

হবসবম তাঁর আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়ে বলেছেন, জীবনী শেষ হয় ব্যক্তিটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে সেই অবকাশ নেই। কিন্তু আজকে আমাদের কাছে হবসবম ইতিহাস, আর পাথের তার শিক্ষা। স্থিতাবস্থার পূজারীদের দুর্ভাবনা বাড়ানোর কাজ জীবনজুড়ে করে গেছেন হবসবম। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যারা পুঁজিবাদের অবিনশ্বরতা নিয়ে চিন্তামুক্ত ছিলেন, নানা কারণেই তারা এখন ভারী বিপন্ন। আর হবসবমের রচনা তাদের কপালের ভাঁজকে সব সময়ই গভীরতর করে। হবসবম আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন মার্কসের কাছে। কোন মহাত্মা বা দেবজ্ঞ মার্কস নন। মার্কসের রচনাকে মানে বই বানিয়েও নয়। মার্কসের কাছে শিখতে হবে কোন পদ্ধতিতে তিনি তাঁর বিশ্লেষণ এবং কার্যকলাপকে চালিত করেছেন। এটাই হবসবমের আহ্বান আর আমাদের জন্য শিক্ষা।